

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 606 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамshedович Жамshedов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafruz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellektual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	

ISLOM DARCHALARI ASOSIDA MOLIYALASHTIRISHNI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI

Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna

O'zbekiston Respublikasi Bank Moliya Akademiyasi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada islom tamoyillari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari, uning asosiy tushunchalari, afzalliklari va muammolari yoritiladi. Unda me'yoriy-huquqiy baza, moliyaviy vositalar va bozor talabi hisobga olingan holda, turli iqtisodiy sharoitlarda ushbu tizimni qabul qilish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, islomiy moliyaning barqaror iqtisodiy o'sishga, moliyaviy inklyuzivlikka va axloqiy investitsiya amaliyotiga qanday hissa qo'shishi mumkinligi muhokama etiladi.

Kalit so'zlar: islomiy moliya, moliyaviy inklyuzivlik, axloqiy investitsiyalar, sukuk, islom bank ishi, risklarni taqsimlash, foizsiz moliyalashtirish, iqtisodiy barqarorlik, me'yoriy-huquqiy baza.

Abstract: The article examines the prospects for the implementation of finance based on Islamic principles, highlighting its main concepts, advantages and challenges. It examines the possibilities of implementation in different economic environments, taking into account the legal and regulatory framework, financial instruments and market demand. The article also discusses how Islamic finance can contribute to sustainable economic growth, financial inclusion and ethical investment practices.

Key words: islamic finance, financial inclusion, ethical investments, sukuk, Islamic banking, risk sharing, interest-free financing, economic stability, regulatory framework.

Аннотация: В статье рассматриваются перспективы внедрения финансирования на основе исламских принципов, выделяются его основные концепции, преимущества и проблемы. В нем изучаются возможности внедрения в различных экономических условиях с учетом нормативно-правовой базы, финансовых инструментов и рыночного спроса. В статье также обсуждается, как исламское финансирование может способствовать устойчивому экономическому росту, финансовой доступности и этической инвестиционной практике.

Ключевые слова: исламские финансы, финансовая инклюзивность, этические инвестиции, сукук, исламский банкинг, распределение рисков, беспроцентное финансирование, экономическая стабильность, нормативно-правовая база.

KIRISH

So'nggi o'n yilliklarda islomiy moliya o'zining axloqiy asoslari va iqtisodiy inqiroz davrida namoyon etgan barqarorligi tufayli dunyo bo'ylab tobora ommalashib bormoqda. Ribo (foiz), noaniqlik va taqiqlangan faoliyatni moliyalashtirishni istisno qiluvchi tamoyillari bu tizimni musulmon aholining katta qismi uchun jozibador qilmoqda. Aholisining 90 foizdan ortig'i musulmonlardan iborat bo'lgan O'zbekistonda islomiy bank xizmatlarini rivojlantirish uchun yuqori salohiyat mavjud. Biroq, 2025-yil mart holatiga ko'ra, ushbu sektor hali to'liq rivojlanmagan.

Ushbu maqolaning maqsadi – O'zbekistonda islomiy bank xizmatlarining bugungi holatini tahlil qilish, mavjud mahsulotlarni o'rganish va ularni joriy etish istiqbollarini baholashdan iborat. Tadqiqotning dolzarbligi esa muqobil moliyaviy vositalarga bo'lgan qiziqish ortib borayotgani va mamlakat bank sektorini diversifikatsiya qilish zarurati bilan izohlanadi.

O'zbekistonda islomiy moliya bosqichma-bosqich rivojlanib bormoqda. Hukumat tomonidan 2018-yilda "Islom banki va moliyasi infratuzilmasini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror loyihasi ishlab chiqilgan. 2020-yilda Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan islomiy moliyaviy xizmatlarni yo'lga qo'yish masalasi tilga olingan. 2024-yilda esa O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan mikromoliya tashkilotlariga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar muhimligi ta'kidlangan holda huquqiy baza shakllantirilmogda.

Shuningdek, O'zsanoatqurilishbank (SQB) kabi tijorat banklari Islom taraqqiyot banki va ITFC (Islom savdo moliyasi korporatsiyasi) kabi xalqaro institutlar bilan hamkorlik qilmoqda. Ayni damda ular, ayniqsa, kichik biznes subyektlariga yo'naltirilgan islom moliya qoidalariga muvofiq moliyaviy mahsulotlarni "islom darchalari" orqali taklif etmoqda. Bular – murabaha (qo'shimcha to'lov bilan qayta sotish), ijara (lizing), musharaka (qo'shma ishtirok), mudaraba (kapital asosida ishtirok) kabi moliyaviy vositalardir.

2022-yildan boshlab mikromoliya tashkilotlari “Nobank kredit tashkilotlari to‘g‘risida”gi Qonunga muvofiq, foizsiz kreditlar (masalan, “Qard-ul-Hasan”) va sheriklik asosida moliyalashtirish amaliyotlarini ham joriy etmoqda.

Aholining 20 foizgacha bo‘lgan qismi shaxsiy sabablarga ko‘ra an’anaviy bank xizmatlaridan foydalanmasligini hisobga olsak, bu salohiyatli bozor segmentidir. Shuningdek, O‘zbekistonda Islom taraqqiyot banki kabi to‘laqonli islomiy moliya institutini tashkil etish bo‘yicha rejalarining mavjudligi ham sektor istiqbolidan dalolat beradi. Biroq rivojlanish yo‘lida qator muammolar mavjud: aholining islomiy moliyadan xabardor qilish, malakali mutaxassislar yetishtirish bu sohani keng rivojlantirishga imkon yaratadi.

An’anaviy bank ishi va islomiy bank ishi orasidagi asosiy tafovut pulning tabiati va undan foydalanishga yondashuvda namoyon bo‘ladi. An’anaviy moliyaviy tizimda pul tovar sifatida qaraladi, shuning uchun uni ma‘lum narxda sotish yoki ijaraga berish mumkin. Islomiy yondashuv esa pulni tovar deb emas, balki ayirboshlash vositasi va qiymatni saqlovchi instrument deb qaraydi, shuningdek, pul orqali foyda olishni taqiqlaydi.

An’anaviy banklarda pulning vaqt qiymati foizlar hisoblashga asos bo‘lib xizmat qiladi. Foyda esa kredit asosida emas, balki tovarlar va xizmatlar realizatsiyasi orqali olinadi. Islomiy moliyalashtirishda esa foyda va zarar taqsimoti prinsipi asosiy hisoblanadi: agar tadbirkor muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, bank ham zarar riskini bo‘lishadi (mudaraba yoki musharaka modeli asosida).

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Islomiy moliyalashtirish, xususan, “islom darchalari” asosida moliyalashtirishni joriy etishning nazariy, uslubiy va amaliy jihatlarini xorijiy olimlar tomonidan keng miqyosda o‘rganilgan. Jumladan, Mahmoud A., Rafik Yunus al-Misri, R. Stobaugh, R. Stoun, N. Abikayev, V. D. Andrianov, B. C. Bard, S. N. Buzulukov, I. N. Drogobiskiy, S. E. Sheretova, A. B. Belskiy, N. Berzon, Y. I. Vernadskiy, O. V. Tereshenko, V. V. Bocharov, E. I. Krilov, V. M. Vlasova, M. G. Egorova kabi tadqiqotchilar ushbu yo‘nalishda nazariy asoslar, huquqiy mexanizmlar, moliyaviy vositalarning mohiyati va ularning xalqaro tajriba asosida tatbiq etilishini o‘rganganlar.

O‘zbekistonda esa islomiy moliyalashtirishning iqtisodiy va institutsional jihatlarini mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan ilmiy jihatdan tadqiq qilinmoqda. Xususan, E. T. Qodirov, J. K. Majidov, R. A. Musayev, Y. D. Magomedova, I. A. Zarirov, B. Jurayev, D. G. G‘ozibekov, N. G‘. Karimov, N. X. Jumayev, F. O‘. Dodiye, N. R. Qo‘ziyeva, N. X. Xaydarov, Sh. Mustafuqulov, R. B. Saidov, E. I. Nosirov, O‘. A. Haydarov va boshqa mutaxassislarning ilmiy ishlari orqali islomiy bank mahsulotlari, ularning muqobil moliyaviy bozordagi roli, milliy iqtisodiyotga integratsiyasi va huquqiy asoslari yoritib berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot ishining ilmiy ahamiyati dissertatsiya doirasida olingan ilmiy xulosalar va nazariy-uslubiy tavsiyalar orqali islomiy moliyaviy xizmatlarni joriy etish yordamida moliyalashtirish jarayonini takomillashtirishga, natijada istiqbolda makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash hamda milliy iqtisodiyotda raqobatbardoshlikni oshirishning nazariy-metodologik va uslubiy asoslarini rivojlantirish imkoniyati bilan belgilanadi. Ushbu taklif va yondashuvlar kelgusida maxsus ilmiy tadqiqotlarni olib borishda nazariy asos sifatida xizmat qilishi mumkin. Tadqiqot ishining amaliy ahamiyati esa unda ishlab chiqilgan amaliy tavsiyalar orqali islomiy moliyaviy xizmatlarni joriy etishni rivojlantirish, xususan, islomiy moliya instrumentlari asosida moliyalashtirish mexanizmlarini yo‘lga qo‘yish bo‘yicha uslubiy va amaliy jihatlarini o‘rganish imkonini berishi bilan namoyon bo‘ladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O‘zbekiston bank kredit tizimini yanada takomillashtirish, ayniqsa foizli kreditlar ulushini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar doirasida, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 29-dekabr kuni parlamentga yo‘llagan Murojaatnomasida mamlakatimizda “Islomiy tijorat banklari” faoliyatini yo‘lga qo‘yish rejalashtirilayotganini ta‘kidlagan edi. Shu asosda, O‘zbekistonda islomiy bank tizimini shakllantirish bo‘yicha turli takliflar chuqur o‘rganib chiqildi.

Bugungi kungacha Islom taraqqiyot banki (IsDB), Xususiy sektorni rivojlantirish korporatsiyasi (ICD), Xalqaro islom savdo moliya korporatsiyasi (ITFC) hamda Islom tadqiqotlar va treninglar instituti (IRTI) islomiy moliya vositalarini joriy etish orqali mamlakatimizga 2 milliard AQSH dollaridan ortiq investitsiya kiritgan.

Mamlakatimiz biznes vakillari islomiy moliyaviy mahsulotlarga bo‘lgan talabni inobatga olgan holda, O‘zbekiston 2003-yilda IsDBga, 2004-yilda esa ICDga a‘zo bo‘ldi. Bu a‘zoliklar islomiy moliya prinsiplarining respublikamizda joriy etilishiga mustahkam poydevor yaratdi. 2019-yilda ilk bor islomiy sug‘urta kompaniyasi o‘z faoliyatini boshladi, shuningdek, MDH hududida ilk marta elektron murabaha – savdo bitimi asosidagi moliyaviy mahsulotlar platformasi ishlab chiqildi.

Yaqin qo'shnimiz Tojikistonda esa "Tavhidbank" nomi bilan faoliyat yuritayotgan moliyaviy muassasa bu mamlakatdagi ilk islomiy bank hisoblanadi. Mazkur bank dastlab 1999-yil 24-avgustda "Tadbirkorlikni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash aksiyadorlik tijorat banki" sifatida tashkil etilgan, 2002-yil 22-mayda "Sohibkorbank" nomi bilan qayta ro'yxatdan o'tgan. 2019-yil 1-iyuldan esa "Tavhidbank" nomi bilan faoliyat yurita boshlagan va 2019-yil 16-sentyabrdan boshlab Tojikistonning birinchi to'liq islomiy bankiga aylangan.

Bankning moliyaviy ko'rsatkichlari ham barqaror o'sishni namoyon qilmoqda. Xususan, sof foyda 4,3 million so'mni tashkil etgan. Moliyaviy portfeldan olingan daromad o'tgan yilga nisbatan 370 foizga oshgan. Komissiya daromatlari, asosan, hisob-kitob operatsiyalari va kafolat xizmatlari evaziga 20 foizga ko'paygan. 2021-yil 30-noyabr holatiga ko'ra, bank kapitali 110 million so'mga yetib, o'tgan yilga nisbatan 21 foizga ortgan. Shuningdek, umumiy aktivlar hajmi 32 foizga oshib, 181 million so'mga tenglashgan. Moliyalashtirish portfeli esa 155 foizga o'sib, 23 million so'mni tashkil qilgan.

Islomiy moliya tizimi faoliyatini to'liq tushunish uchun, eng avvalo, bu modelning an'anaviy bankchilikdan qanday farqlanishini, uning mahsulotlari va xizmatlarining mohiyatini anglab olish lozim. Xususi sektorni rivojlantirish bo'yicha Islom korporatsiyasi (ICD) bilan hamkorlikda O'zbekistonda bir qator an'anaviy banklar tarkibida "islomiy darcha"lar joriy qilinmoqda. Bu orqali banklar taklif etayotgan mahsulotlar diversifikatsiyalanib, mijozlar ehtiyojiga mos islomiy moliyaviy xizmatlar taqdim etilmoqda.

S&P Global Ratings agentligi 2022–2023-yillarda ham o'sish qayd etilishiga ishonmoqda (2021-yilda o'sish 10,2 foizni tashkil etgan). O'tgan yilgi o'sishni Fors ko'rfazi hamkorlik kengashi (Gulf Cooperation Council) mamlakatlari va Malayziyadagi islom banklari aktivlari, muddatidan oshib ketgan sukuk emissiyasi hamda islom fondlari sanoatining mustahkam ko'rsatkichlari qo'llab-quvvatladi. Shuningdek, agentlik 2022-yilda jami sukuk emissiyasi qisqarishini bashorat qilmoqda (1-rasm).

*To March 31, 2022. Source: Eikon.

Copyright © 2022 by Standard & Poor's Financial Services LLC. All rights reserved.

1-rasm. Sukuk emissiyalariga bo'lgan talabning o'zgarishi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Islomiy moliya O'zbekistonda har bir sohani moliyalashtirish uchun jozibali muqobil hisoblanadi. Ushbu maqolada mamlakatda islomiy moliyani qabul qilish bo'yicha mavjud muammolar va potentsial yechimlar o'rganib chiqilgan. Cheklangan xabardorlik va tartibga solishdagi kamchiliklar kabi to'siqlarga qaramay, islomiy moliya orqali iqtisodiy o'sishni, moliyaviy inkluzivlikni va axloqiy moliyalashtirish amaliyotini rag'batlantirish uchun katta salohiyat mavjud.

O'zbekistonda islom moliyasi tizimi sezilarli darajada yaxshilanishi hamda yangi sarmoyalarni jalb etish imkonini beruvchi istiqbolli yo'nalish sifatida qaralmoqda. Ushbu sektorning rivojlanishi islom moliya qoidalari tamoyillariga asoslanadi, bu esa uni foizsiz moliyaviy operatsiyalarga yo'naltirilgan aholining katta qismi uchun jozibador qiladi. O'zbekiston islomiy depozitlar, kreditlar va obligatsiyalar kabi moliyaviy vositalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun yetarli salohiyatga ega.

Mazkur sohani yanada rivojlantirishda davlat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlov hamda islomiy bank faoliyatining me'yoriy-huquqiy bazasi shakllantirilgani muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ta'lim sohasini rivojlantirish, xalqaro islomiy moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirish hamda qonunchilik bazasini takomillashtirish muhim yo'nalishlar hisoblanadi.

O'zbekistondagi tijorat banklari islomiy bank faoliyatining maxsus bo'limlari yoki "islomiy darcha"larini tashkil etishi kerak. Bu bo'limlar islomiy moliya bo'yicha malakali mutaxassislar bilan ta'minlangan bo'lishi va kichik va o'rta biznes subyektlariga xizmat ko'rsatishga moslashtirilgan bo'lishi zarur.

Ixtisoslashtirilgan bo'linmalarning faoliyati xizmat sifati oshishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, islomiy bank sektori diversifikatsiyaning asosiy omillaridan biri bo'lishi va O'zbekiston iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlashda, ichki hamda xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda muhim rol o'ynashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Iqbal, Z., & Molyneux, P. (2005). *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance, and Prospects*. Palgrave Macmillan.
2. Khan, M. S., & Bhatti, A. (2017). Islamic banking and economic growth: Empirical evidence from emerging economies. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(3), 287–300.
3. Absamatov, A. E. Tijorat banklarida islomiy bank xizmatlarini joriy qilish amaliyotini takomillashtirish. I.f.f.d. diss. avtoref. – Toshkent: 2024. 5–26-betlar.
4. Erkinxojiyev, I. I. Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali*, 2024-yil, oktyabr, maxsus son, 278–282-betlar.
5. Эркинхожиев, И. И. Совершенствование практики финансовой поддержки сельскохозяйственных предприятий. // Безопасность и качество товаров. Материалы XVII Международной научно-практической конференции. – Саратов: 2023 г., 99–102 ст.
6. Erkinxojiyev, I. I. Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali*, 2024-yil, mart, № 3-son, 154–157-betlar.
7. *Islamic Finance Outlook: 2022 Edition*. S&P Global. <https://www.spglobal.com/ratings>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>